

**P-N – ЎТИШЛИ МАЙДОНИЙ ТРАНЗИСТОРЛАР ТИПИДАГИ
ТАДҚИҚ ҚИЛИНАЁТГАН НАМУНАЛАРНИНГ
КОНФИГУРАЦИЯСИНИ ТАНЛАШНИНГ АСОСЛАНИШИ**

Каманов Бекзод Махрамович

катта ўқитувчи, ТАТУ Нурафшон филиали

Кодиров Олмос Гафурович

ассистент, ДАУ Самарқанд филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7627818>

Аннотация: Ҳозирги кунда ярим ўтказгич тузилмалардан турлича янги қўлланишлар учун ажойиб имкониятлар юзага келмоқда. Транзистор типидagi кучайтириш қурилмаларини бундай жабҳадан қараб чиқиш уларнинг ҳарорат, ёруғлик нурланиши, босим ва б. ларни қайд қилиши мумкинлигини кўрсатди. Ушбу мақолада диод ва транзистор тузилмаларнинг ҳарорат ва ёруғликка сезгирликнинг физикавий асослари бўйича, шунингдек уларнинг хоссаларини конструктив ва схемотехник ечимлар орқали бошқариш масалалари бўйича маълум ишлар кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: ярим ўтказгич тузилмалар, Транзистор типидagi кучайтириш қурилмаси, диод, транзистор, ёруғлик нурланиши.

Тадқиқ қилинаётган $1 \cdot 10^{19} \text{ см}^3$ га тенг ташувчилар концентрациясига, 200 мкм қалинликка, p^+ - тип ўтказувчанликка эга кремний тагликдаги бошқарадиган p - n -ўтишли майдоний транзисторлар «FOTON» АЖ да газтранспорт технологиясида тайёрланган. n -тип ўтказувчанликка эга канал эпитаксиал-планар типдаги тузилма (майдоний транзисторлар аналогини) ни ҳосил қилиб, $1 \div 2$ мкм қалинликка эга, $2 \cdot 10^{15} \text{ см}^3$ га тенг ташувчилар концентрациясида пленкани эпитаксиал ўстириш йўли билан шаклланди. Бундай типдаги тузилма 0.5 дан 2.5 В гача бўлган кучланиш диапазонидаги отсечка ажратиш, тузилманинг кичик сифими ва база соҳасининг мос қилинлиги бўлишини талаб қилади. Сток ва исток контактларининг геометрияси 12 мкм кенгликка эга Ш-симон шаклдадир. Канал узунлиги (сток ва исток контактлари орасидаги масофа) 25 мкм га тенг. Канал кенглиги 1000 мкм ни ташкил қилади.

1-расмда кўрсатилганидек, конструктив яратилган тузилма еттита параллел уланган микротранзисторларга тенгдир. Ўлчашлар канал юзаси 14000 мкм^2 га тенглигини кўрсатди. Сток (исток) контактларининг юзаси 6296 мкм^2 га тенг, мос равишда, канал юзаси контакт юзасидан 3,8 марта катта. Затвор ясси эканлигидан, очиқ сиртга эга канал бевосита канални

тагдан ёритишни амалга ошириш имкониятини очиши диққатга сазовор ҳисобланади. Канал қалинлигининг 1 мкм дан 1,5 мкм гача бўлган танлови турли залегание жойлашиш чуқурлигига эга *p-n*- ўтишнинг фотоэлектрик ва температуравий характеристикаларини таққослашга имкон беради.

Тадқиқот учун тайёрланган тузилмаларнинг баъзи параметрлари 1-жадвалда келтирилган, бунда турли сток токига эга тузилмалар танлаб олинган.

1-жадвал

Танланган тузилмаларнинг электрофизикавий параметрлари

№ т/б	Тип	Сток токи	Отсечка ажратиш кучланиши	Канал қалинлиги
1.	3 ИФД	1.75 мА	1.0 В	1 мкм
2.	ЗИН4-1	1.8 мА	1.0 В	1 мкм
3.	ЗИНР 2	1.8 мА	1.0 В	1 мкм
4.	ЗИН4-2	2.25 мА	1.0 В	1 мкм
5.	ЗЕЕО	3.8 мА	1.4 В	1.16 мкм
6.	ЗИФ2	6.2 мА	2.4 В	1.42 мкм
7.	ЗЕН1	6.7 мА	2.4 В	1.42 мкм

1-расм. Тадқиқ қилинаётган кремнийли майдоний транзисторнинг сифатли геометрияси: а) сиртининг кўриниши;

б) тузилманинг кесими; в) ташқи кўриниши.

Сток токи 2 мА дан кам бўлган намуналарда фотоэлектрик тадқиқотларни ўтказиш учун, сток токи 6÷8 мА тартибда бўлган намуналар стабилловчи хоссаларни тадқиқ қилиш учун мақсадга мувофиқдир.

Шу билан бирга каналнинг паст отсечка кучланишлари эксплуатация шароитларининг микрорежимларини (затвор транзисторининг сток токи сток транзисторининг токига тенг бўлганида) таъминлашга имкон беради. Тадқиқот ўтказиш учун танлаб олинган тузилмаларда сток токи 1.2÷7 мА ни ташкил қилади, отсечка кучланиши эса 1.0÷2.4 В оралиғида бўлади.

Майдоний транзисторнинг ишлаш принципларига мувофиқ ҳажмий заряд қатламининг қалинлиги фарқидан нолинчи силжишда ва канал отсечкаси ажратиши режимида каналнинг ўтказувчи қисми қалинлигини ҳисоблаш-экспериментал йўл билан аниқлаш мумкин. Нолинчи силжишда квадратик узатиш характеристикасида ҳажмий заряднинг дастлабки қалинлигини қуйидаги формула орқали аниқлаш мумкин [1-3]

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0(U_D + U_{обр})(N_{зат} + N_{кан})}{qN_{зат}N_{кан}}}, \quad (1)$$

бу ерда ε_0 - вакуумнинг диэлектрик сингдирувчанлиги; ε - кремнийнинг диэлектрик сингдирувчанлиги; U_D - p - n - ўтишнинг диффузион потенциали; $N_{зат}$ - p - типдаги затвор соҳасидаги ташувчилар концентрацияси; $N_{кан}$ - каналдаги ташувчилар концентрацияси; $U_{обр}$ - манбадан қўйилган қопловчи кучланиш.

Барча тузилмаларда ташувчилар концентрацияси бир хил қийматга эга эканлигидан, ҳамма тузилмаларнинг дастлабки, ҳажмий заряд соҳаси қалинлиги бир хил бўлади, айтиш ҳам мумкинки, диффузион потенциалнинг қиймати ҳам бир хил бўлади. Намуналардан бири учун диффузион потенциалнинг ўлчанган қиймати 0.64 эВ га тенг бўлади. Таъкидлаш керакки, кремнийли ва галлий арсенидили тузилмалар асосий параметрларининг қиёсий таҳлили учун галлий арсениди асосида тузилма ҳам тайёрланган, 2-расм, бу ердаги канал канавка ўйиқ кўринишидадир.

2-расм. Галлий-арсенидили майдоний транзисторнинг геометрик конструкцияси: 1- 0,5 0,6 мкм қалинликда ўстирилган қатлам; 2-канал; 3-сток ва истокни ажратиш учун канавка ўйиқ; 4-сток ва 5- олтин-германий қўймасини пуркаш йўли билан ниқоб (маска) орқали шиклантирилган исток соҳаси; 6- p -тип ўтказувчанликдаги ярим ўтказгич; 7- никелни пуркаш билан олинган затвор; $W_{p-n} = 0.21$ мкм-ҳажмий заряд қилинлиги; $W_{отсечки} = 0.32$ мкм- отсечкадаги канал қалинлиги; $a = W_{отсечки} - W_{p-n}$.

Тадқиқ қилинаётган галлий арсенидили намуналар ишда кўрсатилган конструкция бўйича ташувчилар концентрацияси 10^{19} см⁻³ бўлган p -тип

ўтказувчанликка эга галлий арсенидили тагликда суюқ фазадан ўстирилган n -тип ўтказувчанликка эга эпитаксиал қатламлар асосида тайёрланган. Қалай билан легирланган канал қалинлиги бўйича концентрация $3 \times 10^{16} \text{см}^{-3}$ дан $1 \times 10^{16} \text{см}^{-3}$ гача камайиб боради.

Шундай қилиб, бизнинг томонимиздан ток характеристикалари тадқиқотини ўтказиш, ток ва кучланиш стабилизацияси жараёнини база соҳаси материалига боғлиқ ҳолда ўрганиш, ҳамда майдоний транзистор канали модуляцияси жараёнини тушунтириб бера оладиган механизмлар таҳлилини ўтказиш учун маълум конфигурацияли p - n - ўтишга эга майдоний транзистор тайёрланган (канал канавка кўринишида, каналнинг маълум қисмини витравить қилиш ювиш усули билан олинган).

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Патент РУз № IAP 05322 от 14.12.2016. Усилитель напряжения с динамической нагрузкой / Каримов А.В., Ёдгорова Д.М., Абдулхаев О.А., Каманов Б.М.

2. М. Ахмедов, Каманов Б.М. Ярим ўтказгичлар физикаси номли ўқув қўлланма. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2021 йил 25 декабрдаги № 538 сонли буйруғига асосан 60720600-Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (ярим ўтказгичлар ва лазер технологияси) талабалари учун тавсия этилган. “ТИҚХММИ” МТУ нашриёти 2022 йил.

3. Mahammadiyev, J. N., Rahmonov, V. N., Amonov, B. S., Abduqahhorov, J. M., & Mahammadiyev, M. N. (2021, December). MICROCAPSULATION COATING MATERIALS AND ITS APPLICATION IN FOOD TECHNOLOGY. In Archive of Conferences (pp. 58-60).

4. Каманов Б.М., Эргашов А.Р., Ёдгорова Д.М., Рахматов А.З., Хакимов А.А., Абдулхаев О.А., Каримов А.В. Некоторые особенности работы усилителя напряжения на полевом транзисторе с динамической нагрузкой // Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФарПИ ИТЖ, НТЖ ФерПИ, 2021, Т.25, №1) стр. 9-13.